

**ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОЛОРОНИМОВ,
НОМИНИРУЮЩИХ ХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА, В ПОЭТИЧЕСКИХ
ТЕКСТАХ НАЧАЛА XX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭТИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА С.А. ЕСЕНИНА)**

Якунина Ангелина Алишеровна

Гулистанский государственный университет,

г.Гулистан, Узбекистан

Магистрант II курса

E-mail: yakuninaangelina1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7769610>

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности функционирования колоронимов, связанных с номинированием хроматических цветов в поэтических текстах С.А. Есенина. Рассматривается специфика номинирования прямого лексического значения лексем, а также характеристика переносного и символического, значения заявленных колоронимов. При этом в статье анализируется восприятие лирическим героем окружающей действительности за счет употребления в поэтическом тексте цветообозначений.*

***Ключевые слова:** колороним, цветообозначение, цветовая характеристика, функционирование, поэтический текст, лексема, метафора, символ.*

**FUNCTIONING OF COLORONYMS,
THAT NOMINATE CHROMATIC COLORS, IN POETIC TEXTS
OF THE EARLY XXTH CENTURY (ON THE MATERIAL OF S.A. ESEIN
POETRY)**

***Abstract.** The features of the functioning of colouronyms associated with the nomination of chromatic colour in the poetic texts of S.A. Esenin. The specifics of the nomination of the lexical meaning of lexemes, as well as characteristics of portable and symbolic values stated colouronyms are considered. At the same time, the article analyzes the perception of the surrounding reality by the lyrical hero through the use of color terms in the poetic text.*

***Key words:** colouronym, colour nomination, color characteristic, functioning, poetic text, lexeme, metaphor, symbol.*

Для каждого периода в творчестве писателя характерен своеобразный художественный язык и определенное настроение. В этот момент внутренний мир выражается посредством символики. Так используя в речи ту или иную лексическую или фразеологическую единицу, каждый носитель языка вкладывает в нее определенный смысл, в частности если он использует цвет.

Так, вопросами восприятия цвета в русском языке рассматривались в работах многих ученых. К примеру, Ю.Д. Апресян предложил рассматривать цветовой спектр в определенной градации. По его мнению, «... если спектр разделить на участки, называемые основными цветообозначениями (красный, оранжевый, желтый и т.п.), то максимальной степени определенного цвета будет соответствовать середина соответствующего участка. Действительно, на участке красного цвета, например, отклонение в одну сторону будет давать постепенный переход в оранжевый цвет, а отклонение в другую сторону – в

фиолетовый. Середина же участка будет соответствовать идеально красному цвету. Аналогичным образом обстоит дело и со всеми другими цветообозначениями» [Апресян 1995: 44].

В лингвистике цвета существует два подхода к цветообозначению, которые рассматривают цвета как основные и оттеночные. В частности, согласно традиции в русском языке существует семь основных хроматических (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и несколько ахроматических (черный, белый, серый) цветов. Эти цвета нашли отражение в понятии колоронима, который служит для обозначения цвета в лингвистике. Данный термин был предложен Д.Н. Борисовой, которая считает, что колороним «может быть применён для обозначений названий любых цветовых оттенков (в том числе и ахроматических)»; «образован на основе распространённой модели, по которой образованы такие термины, как гидроним, зооним, фитоним и др.» [Борисова 2008: 36].

В данной статье остановим свое внимание на термине “колороним” для обозначения цвета и цветовой палитры в своем исследовании.

Рассмотрим функционирование лексем, содержащих в лексическом значении сему "красный".

Большинство контекстов, в которых встречаются приведенные лексемы, характеризуют внешний мир, предметы окружающей действительности. Степень интенсивности того или иного колоронима оказывает влияние на восприятие поэтического текста в целом. Чем ярче, интенсивнее цвет, тем содержание стихотворения становится более эмоциональным. Более интенсивная окраска, наоборот, пробуждает в человеке более сильные чувства, страсть, переживание:

*Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.*

(«Я спросил сегодня у менялы...») [Есенин 1991: 177].

Кроме того, в данном контексте реализуется и символическое значение. Устойчивое сочетание цветообозначения *красная* роза символизирует любовь, страсть, пылкость чувств. На это указывает и лексическое окружение слова *красный* (поцелуй, лепестками тая на губах).

Отмечаем контекст, где прослеживается утрата цветовой характеристики явления и реализация переносного, символического значения грусти, печали, измены, это происходит в стихотворении «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...» у колоронима *желтый*. Изменение значения основано на переносе свойств внешнего, реального мира во внутренний, душевный мир лирического персонажа:

*Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи.
Вспоминают московскую Русь.*

Колористическую характеристику в стихотворении «За горами, за желтыми долами...» в контексте несет лексема *зеленый*, она ассоциативно сближает авторское сознание с родными местами, за счет чего формируется символическое значение указанной лексемы: *зеленый* определяет идею жизни, гармонии, свежести.

Не за песни весны над равниною

Дорога мне *зеленая* ширь.

Наиболее ярким в плане цветовой палитры является стихотворение «Воздух прозрачный и синий...»

Воздух прозрачный и *синий*,

Выйду в цветочные чащи.

Путник, в *лазурь* уходящий,

Ты не дойдешь до пустыни.

Воздух прозрачный и *синий*.

Данный контекст реализует не только цветовую характеристику небесной дали, но и подчеркивает символично-философский характер. Значение обобщенности семантики контекста наталкивает читателя на раздумья о жизненном пути, на который встает каждый человек. Представленные в нем колоронимы *синий* и *лазурь* в этом поэтическом контексте имеют положительную окраску в соответствии с представлениями в рамках русской языковой картины мира. Ведь синий цвет – это цвет неба, цвет надежды. Кроме того, лазурь также является синонимом неба. Цветовая палитра этого произведения призвана, на наш взгляд, передать безмятежность и колорит Востока. Есенин умело расширяет границы сочетаемости слов.

В поэтическом творчестве С.А. Есенина лексемы фиолетовый обнаружено не было, но характерно употребление таких лексических единиц, которые отражают оттенки фиолетового цвета (6% употреблений от общего числа употреблений лексем-колоронимов): лиловый, сиреневый. Указанные колоронимы реализуются в поэтическом творчестве С.А. Есенина в процессе характеристики внешнего мира:

Он зовет меня в дубровы,

Как во царствие небес,

И горит в парче *лиловой*

Облаками крытый лес.

(«Чую радуницу божью...»)

Контекст представляет собой развернутую метафору, связанную с обозначением колорита леса. Есенинское цветовое видение растительного мира отличается от привычного восприятия. Лексема *лиловый* передает значение цветовой характеристики леса в малоосвещенное время суток. Кроме того, отмечаем проявление символического значения лексемы: лиловый цвет может символизировать светлое будущее, а также ностальгию.

Таким образом, слова-колоронимы номинирующие хроматические цвета имеющие в своем составе лексему прямого или переносного значения несут основной смысл текста. При прямом значении видна реальность, а при переносном употреблении лексемы возникает новое содержание мира лирического героя. Так, С.А. Есенин являясь один из ярчайших поэтов Серебряного века, а позднее поэтом периода имажинизм владел простотой чувства, которая позволяла ему ощущать тесную связь с живой природой и с окружающим миром.

REFERENCES

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – М.: Наука, 1995. – 472 с.
2. Борисова Д.Н. К проблеме выбора термина для названия форм цветообозначения в языке // Вестник ЧелГУ. – 2008. – № 21.
3. Есенин, С.А. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы / Слово о поэте Ю.В. Бондарева; Сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Л. Прокушева. – М.: Сов. Россия: Современник, 1991. – 480 с., портр.